

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В СФЕРЕ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ

Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна

Базовый докторант первого курса в Международном университете Нордик

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые изменения и тенденции, определяющие развитие современных медиа. Быстрый прогресс цифровых технологий и широкое распространение интернета существенно изменили способы создания, распространения и потребления информации. Основные тенденции включают рост социальных сетей, развитие мобильных медиа и появление новых форматов контента. Влияние социальных сетей на традиционные СМИ проявляется в увеличении скорости распространения информации, интерактивности и обратной связи, а также в росте кризиса доверия из-за распространения фейковых новостей. Медиа играют важную роль в формировании общественного мнения и политических процессов, способствуя поляризации мнений и становясь инструментом политических кампаний и социальных движений. Экономические аспекты, такие как новые модели монетизации и концентрация медиаактивов, также оказывают значительное влияние на индустрию. Будущие направления включают развитие искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, а также вопросы этики и регулирования. Статья подчеркивает необходимость адаптации общества к новым условиям и поиска баланса между инновациями и ответственным использованием медиатехнологий.

Ключевые слова: современные тенденции, цифровизация, виртуальная реальность, краудфандинг, контент, платформы, алгоритмы.

В современном мире средства массовой информации и коммуникации играют ключевую роль в формировании общественного мнения, культурных норм и политических решений. Быстрые технологические изменения и цифровизация повлияли на способы создания, распространения и потребления информации. В данной статье рассматриваются основные современные тенденции в сфере массовой информации и коммуникации, их

влияние на общество и вызовы, которые они несут.

Цифровые технологии радикально изменили ландшафт медиаиндустрии. Появление интернета и мобильных устройств позволило людям получать информацию мгновенно и в любом месте. Основные тенденции в этой области включают:

- Рост социальных сетей. Платформы, такие как Facebook, Twitter, Instagram и TikTok, стали основными источниками новостей и информации для многих людей. Они предоставляют возможность мгновенного обмена мнениями и вовлекают аудиторию в процессы создания контента.
- Мобильные медиа. Увеличение числа смартфонов и планшетов изменило способы потребления контента. Приложения для новостей, подкасты и видео-сервисы предоставляют доступ к информации в удобной для пользователя форме.
- Появление новых форматов контента. Видеоконтент, стриминг, подкасты и инфографика становятся все более популярными, предоставляя более интерактивные и визуально привлекательные способы передачи информации.

Социальные сети не только стали основным каналом распространения новостей, но и вызвали изменения в традиционных СМИ. В частности, основные аспекты данного влияния включают скорость распространения информации. То есть, новости распространяются в социальных сетях значительно быстрее, чем через традиционные каналы, что увеличивает конкуренцию за аудиторию. Второй, немаловажный аспект – это интерактивность и обратная связь. Пользователи могут активно взаимодействовать с контентом, комментировать и делиться новостями, что создаёт более динамичное информационное пространство. Кризис доверия также является фактором изменения в традиционных СМИ. Увеличение количества фейковых новостей и дезинформации в социальных сетях ставит под сомнение достоверность источников и требует развития новых методов проверки фактов и регулирования контента.

Современные медиа оказывают значительное влияние на формирование общественного мнения и политические процессы. Основные тенденции в

этой области включают поляризацию мнений. Алгоритмы социальных сетей часто создают "информационные пузыри", где пользователи видят только ту информацию, которая подтверждает их собственные взгляды, что способствует поляризации общества. Кроме того, социальные сети стали важным инструментом для политиков и партий, позволяя им напрямую взаимодействовать с избирателями, проводить кампании и мобилизовать поддержку. Платформы, такие как Twitter и Instagram, становятся аренами для организации и продвижения социальных движений, таких как #MeToo и Black Lives Matter, предоставляя возможность для быстрого распространения информации и мобилизации массовых действий.

Вместе с тем, традиционные рекламные модели становятся менее эффективными, что заставляет медиа-компании искать новые способы заработка, такие как подписки, платные материалы и краудфандинг. Кроме того, увеличивается концентрация медиакомпаний, что может привести к уменьшению разнообразия источников информации и угрозе монополизации.

Современные медиа активно используют большие данные и аналитические инструменты для понимания предпочтений аудитории и персонализации контента, что может улучшить пользовательский опыт, но также вызывает вопросы о конфиденциальности и этике.

Тенденции в сфере массовой информации и коммуникации продолжают развиваться, предлагая новые возможности и вызывая новые вызовы. Технологии виртуальной и дополненной реальности могут предоставить новые способы взаимодействия с контентом, создавая более иммерсивные и интерактивные медиаопыты. Также, с ростом влияния медиа возрастает необходимость в разработке новых этических стандартов и регулировании контента, чтобы защитить пользователей от дезинформации и злоупотреблений.

Таким образом, современные тенденции в сфере массовой информации и коммуникации отражают быстро меняющийся технологический и социальный ландшафт. Цифровизация, рост социальных сетей и новые форматы контента открывают новые возможности для взаимодействия и обмена информацией, но также вызывают множество вызовов, связанных с достоверностью информации, экономическими моделями и этическими вопросами. Будущее медиа будет зависеть от способности общества

адаптироваться к этим изменениям и находить баланс между инновациями и ответственным использованием технологий.

БИБЛИОГРАФИЯ

- 1) Media Development's Role in Social, Economic and Political Progress. (n.d.). Media Development Investment Fund. Retrieved June 15, 2017 from <https://www.mdif.org/wp-content/uploads/2014/08/Media-Developments-Role-in-Social-Economic-and-Political-Progress-Literature-Review.pdf>
- 2) Daniel Catalán-Matamoros (2011). The Role of Mass Media Communication in Public Health, Health Management - Different Approaches and Solutions, Dr. Krzysztof Smigorski (Ed.), ISBN: 978-953-307-296-8, InTech, Available from: <http://www.intechopen.com/books/health-management-different-approaches-and-solutions/the-role-of-mass-media-communication-in-public-health>
- 3) Tully, Melissa; Vraga, Emily (2017). "Effectiveness of a news media literacy advertisement in partisan versus nonpartisan online media contexts". Journal of broadcasting & electronic media, v. 61, pp. 144-162. <https://doi.org/10.1080/08838151.2016.1273923>